

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361108634>

¿Cómo conseguir una docencia más equitativa? Recomendaciones para incluir la perspectiva de género en la docencia

Presentation · May 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.34019.43048

CITATIONS

0

READS

14

2 authors:

Lorena Pajares

Complutense University of Madrid

14 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

SEE PROFILE

Paula de Dios Ruiz

Complutense University of Madrid

4 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

SUPERA - Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia [View project](#)

Aliadas: tejiendo redes de derechos y participación. Articulación de las mujeres migrantes con la sociedad civil andaluza, a través de espacios de formación, sensibilización e incidencia. [View project](#)

¿CÓMO CONSEGUIR UNA DOCENCIA MÁS EQUITATIVA?

Recomendaciones para incluir la perspectiva de género en la docencia

La Red de Nodos de Igualdad de Género de la UCM es una red colaborativa de trabajo integrada por personas referentes en cada facultad para temas relacionados con la Igualdad de Género en la UCM.

En funcionamiento desde 2018, integra a personas de todas las disciplinas y su objetivo principal es la realización de actividades de diagnóstico de género, de sensibilización y formación y de diseño participativo de medidas de igualdad, tanto para el Plan de Igualdad de la UCM como para implementarse a nivel de facultades y departamentos.

Este material es el resultado de un trabajo de consulta de la red de Nodos sobre las prácticas y experiencias en la incorporación de la perspectiva de género en la docencia en la UCM. Se han identificado necesidades y elaborado recomendaciones muy prácticas que podemos incorporar en nuestro día a día.

Si quieres saber más sobre la Red de Nodos puedes consultar www.ucm.es/supera/

En esta carpeta encontrarás:

- **¿Por qué incluir la perspectiva de género en la docencia?**
- **Autoevalúate**
- **Recomendaciones generales para incluir la perspectiva de género en la docencia**
 - Gestión del aula
 - Metodología
 - Contenidos
 - Evaluación
- **Recomendaciones por área de conocimiento**
 - Artes y humanidades
 - Ciencias de la salud
 - Ciencias naturales y matemáticas / STEM
 - Ciencias sociales
- **Recursos de interés**

Material realizado por la Red de Nodos de Igualdad de Género

Constituida en el marco del proyecto SUPERA (Supporting the promotion of Equality in Research and Academia), financiado por el programa H2020 de la Unión Europea para apoyar el diseño y aprobación de Planes de Igualdad de Género.

Textos:
Paula de Dios Ruiz
Lorena Pajares Sanchez
Diseño:
Irene Lizundia Benedicto

supera

Supporting the Promotion of Equality
in Research and Academia

Este proyecto ha recibido fondos del programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 bajo el acuerdo de financiación N° 787829.

Este material está bajo una licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

POR QUÉ INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA

Es necesario

porque en general en nuestra sociedad y en particular en nuestra universidad persisten muchas desigualdades de género con graves consecuencias en la calidad de la docencia y la producción científica y en el desarrollo de las carreras de las mujeres.

Es justo

porque históricamente la mitad de la población ha estado infravalorada e infrarrepresentada y sus aportaciones, necesidades y conocimientos no se han tenido en cuenta ni científica ni socialmente.

Es obligatorio

porque tanto la normativa europea como la legislación española nos exigen adoptar medidas para incorporar la dimensión de género tanto en la producción científica como en la docencia.

Es una oportunidad

porque estamos viviendo un momento histórico de cambio en el que tanto desde la academia como desde los movimientos feministas y sociales se están generando conocimientos y propuestas que cuestionan los enfoques tradicionales de docencia y que nos aportan nuevas ideas para innovar e investigar cómo ser docentes que promueven la igualdad.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de Competencias Básicas, Transversales, Generales y Específicas de las Titulaciones oficiales UCM:

Competencias transversales: CT2. Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño adaptado para todos a su ámbito de estudio.

A través de la docencia se ofrece al alumnado el conocimiento para entender el mundo y las relaciones sociales, proporcionamos fuentes de referencia y autoridad académica. Debemos reflexionar sobre cómo a través de la docencia se puede contribuir inconscientemente a reforzar y perpetuar la desigualdad de género.

Si...

Si piensas que en tus materias no tiene sentido incorporar la perspectiva de género, que esto es algo más de otras disciplinas y no de lo tuyo, o si piensas que tratas por igual a todo el alumnado, **te animamos a reflexionar con las preguntas de la tarjeta de autoevaluación.**

Si piensas que te gustaría incorporar la perspectiva de género en tu docencia pero lo encuentras muy difícil y no sabes cómo, **hemos recopilado algunas recomendaciones generales para docentes** y también algunas recomendaciones por área de conocimiento.

Si te apetece continuar trabajando y quieres seguir innovando... **Contacta con la nodo de igualdad de tu facultad.**

Este proyecto ha recibido fondos del programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 bajo el acuerdo de financiación N° 787829.

AUTOEVALÚATE

¿Alguna vez te has formado en género o te has preocupado de buscar apoyo o materiales sobre cómo incorporar el enfoque de género en tu materia?

¿Cuidas que en tus clases participen por igual todas las personas? ¿Haces todo lo posible para que tanto mujeres como hombres de tu alumnado pregunten por igual todas las dudas e inquietudes que les surgen?

¿Organizas trabajos en grupo en tus clases? ¿Tienes en cuenta quién suele tomar la palabra en las presentaciones en el aula?

¿Alguna vez has controlado el tiempo de palabra en tus clases?

¿Utilizas un lenguaje inclusivo y no sexista?

Si hay mayoría de mujeres en un aula ¿hablas en femenino?

En tu área de conocimiento, ¿hay disciplinas, roles o espacios que tienen una mayoría de hombres o de mujeres?

Entre tu alumnado ¿has observado diferencias de género en la elección de temas de interés, de especialidades o de tareas en los trabajos en grupos o prácticas?

¿Trabajas explícitamente contenido sobre género, igualdad y diversidad en tu asignatura?

En los contenidos de tu asignatura ¿analizas el impacto de los estereotipos y las relaciones de género en la materia que tratáis?

¿Pones ejemplos con casos que tienen en cuenta las diferencias de género en los temas de la asignatura?

¿Fomentas los debates sobre temas de género?

Cuando evalúas a tu alumnado ¿Qué aspectos valoras? ¿Los criterios de evaluación son claros y transparentes desde el inicio de la asignatura?

¿Podrías sacar la nota media desagregada por géneros de tus últimas evaluaciones? ¿Existen diferencias significativas?

¿Valoras positivamente los trabajos que incluyen perspectiva de género?

¿Incluyes competencias de género en el plan docente de tus asignaturas?

¿Incluyes el género como aspecto transversal en tus asignaturas y en todos los temas?

¿Qué nota te pondrías?

Este proyecto ha recibido fondos del programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 bajo el acuerdo de financiación N° 787829.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA

El **compromiso** del profesorado es fundamental en el **fomento de la igualdad de género**. Te proponemos algunas recomendaciones para la gestión del aula, la metodología, los contenidos y la evaluación que puedes incorporar en tu práctica docente y te animamos a hablar de ello en tu departamento para ampliar estas recomendaciones.

El sencillo hecho de hablar sobre la igualdad de género en los espacios informales puede convertirse en el **inicio de grandes transformaciones**.

GESTIÓN DEL AULA

Fomenta un enfoque participativo en tu docencia

- Garantiza la participación de todas las personas por igual.
- Genera espacios de inclusión y seguros **donde no exista miedo a equivocarse**, no exista jerarquía entre sexos y todas las voces cuenten igual.
- Facilita espacios para la participación pública de las alumnas que refuercen su autoestima y seguridad y **donde se respete su autoridad**.

Controla los tiempos de participación y uso de la palabra

- Puedes dar la palabra primero a las personas más tímidas y **destacar lo valioso de sus intervenciones**.
- Si una persona domina la participación, puedes invitar a ser breve y **reforzar la importancia de escuchar el resto de opiniones** y aportaciones.

Mantén una comunicación constante, cercana y accesible con el alumnado

Al organizar grupos de trabajo ten en cuenta que:

- Aunque el trabajo en equipo es recomendable, hay que cuidarlo, pues no tiene por qué ser automáticamente beneficioso. La realidad en algunas facultades refleja que las mujeres a veces se sienten incómodas con el trabajo en grupos porque **las cargas de trabajos no se distribuyen equitativamente** y encuentran dificultades para exigir distribuciones de tareas justas.
- Es conveniente supervisar la asignación de roles en los grupos intentando fomentar entre el alumnado el desarrollo de las mismas labores, para **no reforzar los estereotipos sexistas**.

- Dentro de la comunicación verbal utiliza un **lenguaje no sexista** no solo en el aula sino también en el campus virtual, correos electrónicos, etc.
- Dentro de la comunicación no verbal refuerza las contribuciones de aquellas **personas a las que les cuesta más participar** y valora explícitamente sus contribuciones.
- Evita usar el masculino genérico, utiliza **sustantivos genéricos y colectivos**.
- En la elección de ejemplos, evita los estereotipos de género y utiliza ejemplos de autoras, especialmente cuando hayan sido invisibilizadas.

Utiliza un lenguaje inclusivo y no sexista, y recuerda que es tan importante la comunicación verbal como la no verbal

Ten en cuenta las necesidades de conciliación entre el alumnado: **Interésate, pregunta y facilita su gestión**

Este proyecto ha recibido fondos del programa Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020 bajo el acuerdo de financiación N° 787829.

METODOLOGÍA

La **forma en la que trabajamos en las aulas** puede favorecer la igualdad de género y fomentar que se tengan en cuenta las aportaciones, necesidades y experiencias de **todo el alumnado por igual**.

- Favorece entornos con más **colaboración y participación** del alumnado en el aprendizaje, frente a enfoques más competitivos que generan inseguridad y abandono.
- **Promueve la motivación** del alumnado favoreciendo que seleccionen los temas que más les interesa trabajar.
- Utiliza **metodologías activas**: Metodologías basadas en proyectos (PBL), Aprendizaje por Procesos/ Problemas/ Competencias.
- Utiliza modelos de **docencia colaborativa**, aprendizaje entre pares, **construcción conjunta de contenidos**, estudio de casos, etc.

- **Elimina los estereotipos** sexistas, homófobos o racistas de las propuestas metodológicas, actividades, dinámicas y ejemplos.

- Prueba diferentes **modalidades organizativas**:

Un ejemplo es el **Aula invertida**: esta modalidad docente concibe que el alumnado puede obtener información en un tiempo y un lugar que **no requiere la presencia física del profesorado**.

CONTENIDOS

En las bibliografías

- Incluye bibliografía que represente la diversidad de género.
- Específica en la autoría el nombre propio.
- Incluye bibliografía que cuestione estereotipos y sesgos de género y que incluya una crítica desde la perspectiva de género.

Incorpora un enfoque interseccional y de diversidades en la elección de materiales, contenidos, imágenes y exposiciones (asegura la representatividad de culturas, identidades diversas, géneros, diversidad funcional, etc.)

Propón temas para trabajos relacionados con la igualdad o con incluir un análisis de género.

Por ejemplo: incorpora las variables 'género'/'mujeres' a los análisis prácticos en el aula y analiza de qué manera el tema que estamos desarrollando puede tener un impacto diferencial.

Elimina las imágenes estereotipadas que asignen tareas o funciones tradicionales a hombres y mujeres de los materiales docentes. En momentos también podemos poner ejemplos con personas con identidades no binarias.

Lenguaje inclusivo: cuida su uso tanto en en las guías docentes, como en los materiales utilizados y en las explicaciones durante las clases, por ejemplo, utiliza alumnado en lugar de alumnos.

Incorpora el papel de las mujeres en la disciplina y su aportación a los contenidos curriculares existentes.

Por ejemplo: incorpora las experiencias de las mujeres. Da visibilidad a las mujeres científicas que han hecho aportaciones en la disciplina.

Explicita desde el inicio por qué te parece importante incorporar la perspectiva de género en tu asignatura:

Explica de qué manera la incorporas en tu materia, resalta la importancia y su valor. Por ejemplo, explica cómo se deben trabajar las actividades desde la perspectiva de género y cómo se tendrá en cuenta.

EVALUACIÓN

El alumnado sólo considera relevante **aquello que se evalúa**, algo que debería cambiar, pero debemos tenerlo en cuenta.

1 Cuestiona la evaluación, en coherencia con todas las demás dimensiones (contenidos, metodologías, gestión del aula)

- ¿Para qué evaluamos? ¿Evaluamos para conocer o examinamos para excluir?
- ¿A quién evaluamos?
- ¿Cómo evaluamos? ¿Qué parámetros utilizamos?
- ¿Qué consideramos una evaluación justa?
- ¿Qué tipo de evaluación priorizamos? Formativa, continua, procesual...

2 Ten en cuenta el impacto de los sesgos inconscientes y la mayor tendencia en las mujeres a infravalorar su rendimiento

Por ejemplo en el análisis de los resultados de PISA sugiere que la brecha de género en las puntuaciones de matemáticas desaparece en países con una cultura más igualitaria de género.

3 Incorpora criterios explícitos de género (en coherencia con los contenidos, metodologías y gestión aula): lenguaje no sexista, diversidad de bibliografía en citas, etc.

4

Explica con claridad y transparencia los criterios de evaluación, esto favorece que todas las personas se sientan más seguras y reduce los sesgos inconscientes.

5

En los criterios de evaluación explicita el porcentaje en la evaluación relacionado con la perspectiva de género

6

Formula preguntas que no reproduzcan sesgos androcéntricos, por ejemplo, pregunta directamente en el 50% de las preguntas sobre aportaciones de autoras

7

Incluye técnicas de evaluación variadas, porque varios estudios apuntan a que algunas técnicas favorecen más o menos la brecha de género en los resultados académicos. Algunas propuestas serían

- Valorar más allá del "examen"
- Autoevaluación
- Coevaluación
- Trabajos grupales, reparto de tareas, ruptura de roles, perspectiva de género
- Evaluación por pares: contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y a la mejora de la capacidad de análisis del alumnado.
- Otras experiencias innovadoras

8

Aplica una mirada de género a la hora de evaluar la participación en grandes grupos (qué voces se oyen más, cuáles menos, etc.)

9

Ante igualdad de resultados, utiliza criterios enfocados hacia quien menos privilegios tiene, por ejemplo, para decidir una Matrícula de Honor entre hombre y mujer, o entre persona racializada y blanca

RECOMENDACIONES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

ARTES Y HUMANIDADES

La narración (el relato) por medio de distintas fuentes ha logrado reproducir los **patrones culturales** en los que **“la mujer” es siempre la subalterna**. Incorpora en tus clases espacios para analizarlo críticamente e introduce las aportaciones que existen para **proponer nuevos marcos de interpretación** con perspectiva de género.

La objetualización y sexualización del cuerpo femenino y la iconografía femenina requiere una revisión para analizar cómo la **representación histórica de las mujeres** en las artes y humanidades ha sido limitada, sesgada o sexista. Incorpora propuestas y **análisis feministas que representen la diversidad** de mujeres de una forma más abierta y real.

Piensa en la importancia de reflexionar sobre el sujeto hegemónico que ha generado conocimiento, narrado la historia o decidido qué tiene o no valor. Es necesario revisar conceptos básicos que siempre se han interpretado desde el **pensamiento hegemónico** como trabajo, violencia, progreso o democracia y requiere **incorporar las experiencias, conocimientos y aportaciones de las mujeres**.

RECOMENDACIONES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

CIENCIAS DE LA SALUD

Reflexiona sobre los efectos de la mirada androcéntrica en disciplinas cuya finalidad es el cuidado. Los **estereotipos y roles de género impactan** muy directa y ampliamente en el ámbito de la salud y los cuidados. Reflexiona sobre los **sesgos de género en los modelos médicos tradicionales**.

Utiliza un **enfoque bio-psico-social de salud** que tenga en cuenta el **género como proceso sociocultural** y otras variables como el origen, la edad, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, las capacidades o la clase social y el efecto diferencial que tienen sobre la salud.

Explica cómo históricamente se han tomado como referencia y/o **patrón los cuerpos masculinos**, sin tener en cuenta que los riesgos, sintomatología y problemas de salud pueden ser diferentes. Esto permite entender, por ejemplo, **factores de variabilidad en las reacciones a fármacos**, medicamentos y alimentos, o la necesidad de medidas diferenciadas respecto la prevención, planificación y gestión de los problemas de salud.

RECOMENDACIONES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS / STEM

Al hablar de ciencia e innovación, introduce el **factor de diversidad e interseccionalidad para pensar en las personas usuarias:** su edad, identidad sexo-genérica, modelo familiar, nivel de estudios o de ingresos, familiaridad y acceso a la tecnología, y las diferentes necesidades, expectativas y/o usos en función de todo ello.

Utiliza la **ciencia para resolver problemas sociales** teniendo en cuenta que todo tiene una lectura de género. **Revisa tus sesgos inconscientes** y amplía tu mirada de la realidad.

Piensa cómo puedes **añadir un contexto** a temas que se suelen introducir descontextualizados.

Además, busca **ejemplos prácticos** y plantea ejercicios y **problemas relacionados con la igualdad de género** o para resolver problemas específicos de género, o que afectan mayoritariamente a mujeres.

RECOMENDACIONES POR ÁREA DE CONOCIMIENTO

CIENCIAS SOCIALES

Utiliza el **género como categoría social analítica para debatir** y visibilizar cómo es uno de los principios organizadores del mundo, p.e.:

- A **nivel sociopolítico** estructura interacciones y jerarquías, asigna poder y recursos, construye identidades, etc.
- A **nivel económico** general la división sexual del trabajo y asigna roles y trabajos de cuidados atravesados por distintos factores interseccionales.
- A **nivel educativo y cultural** genera patrones desiguales, actitudes, roles y estereotipos que sostienen estructuras de discriminación.

Dentro de todas las ciencias sociales se han desarrollado mucho los estudios de género y actualmente es imposible explicar cualquier disciplina sin tener en cuenta estas aportaciones.

Incorpora al temario **temas de la agenda feminista** como las cadenas globales de cuidado y la reproducción estratificada, la precarización de condiciones laborales, brecha salarial o la segregación vertical y horizontal, la participación política de las mujeres, la violencia sexual o los derechos sexuales y reproductivos.

RECURSOS DE INTERÉS

Si quieres seguir profundizando y formándote en el tema, puedes echar un vistazo a estos materiales:

Recomendaciones de la GEAR tool, del European Institute for Gender Equality (incluye vínculos a vídeos, webinars, guías y otros recursos):

<https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/integration-gender-dimension-research-and-teaching-content>

Xarxa Vives d'Universitats (2020/2021). Colección completa de publicaciones dedicada a la docencia con perspectiva de género por disciplinas. Disponible aquí:

<https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/>

Universidad de Deusto (2021). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y la investigación. ISBN: 978-84-1325-155-4. Disponible aquí:

<https://www.deusto.es/document/deusto/es/guia-incorporacion-perspectiva-genero-docencia-investigacion.pdf>

ACQ Catalunya (2019). Marco general para la INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Disponible aquí:

https://www.aqu.cat/doc/doc_25276332_1.pdf

María Arango Restrepo y Esther Corona-Vargas (2016). Guía para la igualdad de género en las políticas y prácticas de la formación docente. UNESCO. Disponible aquí:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260891?locale=es>

Jovana Mihajlović Trbovc and Ana Hofman (2015). Toolkit for Integrating Gender-Sensitive Approach into Research and Teaching. GARCIA project. Disponible aquí:

http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/12/GARCIA_working_paper_6.pdf

Anouk van der Heide, Pleun van Arensbergen, Inge Bleijenbergh and Monic Lansu (2017). Collected good practices in introducing gender in curricula. EFFECTIVE GENDER EQUALITY IN RESEARCH AND THE ACADEMIA (EGERA project). Disponible aquí:

<https://repository.uhn.ru.nl/bitstream/handle/2066/181606/181606.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Este proyecto ha recibido fondos del programa Europeo de Investigación e Innovación Horizontal 2020 bajo el acuerdo de financiación N° 787829.